

ҚАДИМГИ ТУРКИЙ ТИЛДА СИФАТЛАРНИНГ БАДИЙЛИК ФУНКЦИЯСИ

Нигора Хаджиева

Мумтоз филология ва адабий манбашунослик кафедраси

ўқитувчиси

Тошкент давлат шарқшунослик университети,

Ўзбекистон, Тошкент

Ўрхун ёдномалари аввало бадий асар нуқтаи назаридан қаралсагина, ундаги бадий мушоҳада этиш қобилияти, бадий тафаккурнинг қай даражада акс этганлигини, унинг моҳияти очилади. Қадимги туркий халқларнинг табиий ҳодисаларни, предметларни қандай идрок эта олганликлари, уларнинг воқеликка бўлган муносабатларини ҳам бевосита ана шу бадий воситаларга таянган ҳолда билиш мумкин. Ҳар бир цивилизация, социал система оламни ўзлаштиришдаги ўзига хос усуллар билан характерланади, цивилизациянинг асосий тасаввур ва тушунчалари ўтмиш даврлардан мерос бўлиб қолган одамларнинг асосий тажриба ва анъаналари асосида келиб чиққан амалий фаолияти жараёнида шаклланади.

Ўрхун ёдномаларини бадий асар нуқтаи назаридан тадқиқ қилиш, ундан бадий тафаккурнинг акс этиши натижасида матн мазмун-моҳиятини очиш учун муҳим омил ҳисобланади. Тил лексик бирликлари орқали бадийликнинг ифодаланишида сифат лексемаларнинг аҳамияти катта.

Сифатларнинг бадий функцияси ташбих санъатини ҳосил қилишда аҳамиятлидир.

Ташбих (ўхшатиш) маънавий санъатлар ичида энг фаолларидан бири бўлиб, унинг моҳияти сўзларда ифодаланган икки ёки ундан ортиқ нарса, ҳодиса ёки хусусиятни улар ўртасида мавжуд бўлган бирор ўхшашлик,

умумийлик (сифат, белги ёки функция) нуқтаи назаридан қиёслашдан иборатдир. Ўхшатишдан мақсад эса тасвир объекти бўлган предмет ёки ҳодисани ёқуд уларнинг бирор хусусиятини ёрқинроқ тасвирлаш ва чуқурроқ очиб беришдир.

Ташбиҳ санъаткорга ўз таассуротларини, фикр ва кечинмаларини образли равишда ёрқин баён қилиш учун чексиз имкониятлар беради. Бинобарин, ёзувчининг ҳаётга кишилар ва воқеаларга муносабати, улар орасидаги алоқа ва нозик боғланишларни сезиб олиш қуввати, унинг ўзига хос мушоҳада усули ва ижодий оригиналлиги унинг ташбиҳларида ҳам яққол кўринади.

Тансиқ ус-сифот – сифатлар тизмаси, кетма-кет, изма-из сифат келтириш. Мумтоз адабиётдаги шеърий санъат, нарса-тушунча ёки шахс таърифида бир неча сифатлашларни кетма-кет санаш. Изма-из келтирилаётган сифатлар ёрдамида шоир ўша тушунча ёки шахсни васф этиш, тасвирлаш ёки салбий жиҳатларни эслатишни мақсад қилиб қўяди.

Ädgü bilgä kisig, ädgü alp kisig yoritmas ärmis. Bir kisi yanïlsar, oğusi? Biduni, äbi äsükiñä tägi qïdmas ärmis. Süçig sabiña, yïmsäq ağısiña arturup öküš türük bodun ölüg. Türük bodun üläsikiñ, biryä Çuğay yiš Tög ältün yazï qonayin tisär, tutuk bodun üläsikig anta añiğ kisi anča boşgurur ärmis.

Мазмуни:

Яхши, доно кишини, яхши, баходир кишини тини қўймас экан. Бирор киши адашса, уруғи, халқи, уйи-ёпинчиғигача қўймас экан. Ширин сўзига, нафис шойисига алданиб, кўк турк халқи ўлдинг. Турк халқи, Чуғай йиш, Тўг алтун даштига манзил қилай деса, турк халқининг айримини у ерда ёвуз киши шундай пишиқлар экан.

Ушбу мисолда инсоннинг характер хусусиятини тасвирлашда бир қанча сифатлар кетма-кетлиги қўлланилган. *Kisig* сўзига *ädgü, bilgä, alp* сифат лексемалари бадий тасвирни янада кучайтириш учун хизмат қилган. Бундан

ташқари, *Ädgü bilgä kisig, ädgü alp kisig yoritmas ärmis* гапидаги сифатлар тизими оҳангдорликка ўзгача бўёқдорлик бера олган.

Biligsiz qağan olurmīs ärinč, yablaq qağan olurmīs ärinč, buyurqī yämä biligsiz ärinč, yablaq ärmis ärinč.

Мазмуни:

(Тахтда) жоҳил хоқон турганлиги учун, бадфеъл хоқон турганлиги учун вазири ҳам калтафаҳм экан, ёвуз экан.

Бу мисолда ҳам сифатлар кетма-кетлиги учрайди. Хоқон ҳамда вазирнинг характерини тасвирлашда *biligsiz* “жоҳил”, *yablaq* “бадфеъл” сифатлар тизимидан маҳоратлик билан фойдаланилган. Сабаби, бу ерда фақатгина характер хусусиятини кучлироқ таъкидлашдан ташқари, саж санъатини ҳам келтириб чиқаради.

Бу ўринда, инсон харакати, феъл-атворининг муҳим сифат кўрсаткичлари ва уларнинг фаолиятига таъсири қандай бўлиши ёрқин ифодалаб берилган. Масалан, айниқса давлат бошчилигининг бадфеъл, жоҳил бўлиши унинг зиммасидаги жуда катта масъулиятли вазифанинг сифатсиз бажаришига замин бўлади. Ундаги салбий хислатлар атрофидагиларга ҳам албатта таъсир ўтказилади. Ёки бўлмасам, бундай одамлар ўз атрофига ўзига мос ёмон хулқ-атворли одамларни тўплайди. Бундан одамлар билан бошқариладиган мамлакат таназзулга учрайди.

Ol yämä Maxaradi elig xan ertiñü uluğ bay barimlig, tsanları ağıliqları tariğ, ed tawar özä tolu, alp atim, sülüg küçinä tükällig, törtin siñar yer orunuğ iymiš basmīš, başladači, imärigmä qamağ bodunin qarasin aşmīš üklitmiş, qoptin siñar yağisiz yawlisiz erti.

Ўша махаради элигхон беҳад улуғ, бой-бадавлат, омбору хазиналари дон-дун, мол-мулкка тўла, алпу мерган, кучли черикка эга, тўрт томондаги ерни ўзида бўйсундирган, кўпнинг хурматини қозонган, азалдан адолатли

сиёсат юритган, бўйсунган барча элларнинг халқини кўпайтирган, ён-вери бутунлай ёвсиз-ёвузсиз эди.

Хоқоннинг улуғлигини, у олиб борган сиёатни тўғрилиги таъкидлаш мақсадида *uluğ, bay, barimliğ* сифатлар қўлланилган.

Юқоридаги мисолларда қўлланилган сифатларни кетма-кет санашдан мурад тавсифланаётган нарсанинг белгида ортиқлигини таъкидлаб, муболағали таърифу тавсифни юзага келтиришдир.

“Олтин тусли ёруғ” дан:

Men ilkisizdin berü bu yidiğ sarsığ qanlığ yiriñlig sewgüsüz taplağusuz yarsinçığ et-özkä inçip inandim.

Мазмуни:

Мен алмисоқдан бери бу **чирик, сассиқ қонли, йирингли, меҳрсиз, мардуд жирканч** жасадга шунчалик инондим.

Мазкур иборада ўта бўлмағур, бетайин, маънавий таназзулга учраган, ахлоқсиз, бадфеъл, уюшмаган, жамият томонидан инкор қилинган, ёқимсиз, қиладиган ишлари доимо жирканч бўладиган инсонинг сифат кўрсаткичлари ифодаланмоқда. Муаллиф бу билан ўта салбий инсон қиёфасини сифат силсиласи орқали эмоционал-экспрессив ҳолатда тасвирлаб берган.

*Inçip yana adinağıuqa asiğ tusu qilğali **bilgä** biliglig yaruq közümüz yoq bolur erki, yemä antağ birär **uluğ yarliqançuçi köñüllüg qutluğ yalañuqlar üruk uzatı öz et-özlärin titip idalap, tınliğlarqa asiğ tusu qilurlar, -tep tedi.***

Мазкуни:

Шундай қилиб, қайта бирон жонзотга фойда етказгали доно фикр, кўрар кўзимиз йўқ, холбуки, андоғ бирор улуғ, меҳрибон кўнгилли, қутли одамлар азалдан ўз жасадларини фидо қилиб, жонзодларга фойда келтирадилар,-деб айтди.

Сифат сўз туркумининг кенг имкониятлари яна бир бадий восита яратишда аҳамиятлидир. Яъни, тазод:

Тазод - Маънолар қаршилантирилиши асосига қурилган, тазод номли бадий санъатни юзага келтираётган қарама-қарши маъноли сўзлар англатувчи тушунчалар бир-бирига мутлақо зид (ўт ва сув) бўлиши, зидлик даражаси у қадар кескин бўлмаган (қора ва қизил), феълнинг бўлишли-бўлишсиз шакллари орасидаги каби (келди – келмади) фақат шартли равишдагина зидланиши ҳам мумкин.[1]

Сифатлар бизнингча, тазод санъати ҳосил қилишда энг сермахсул сўз туркумидир. Чунки, аксарият сифатнинг зидди ҳам мавжуд. Бўлмаса ҳам турли олд ва орқа қўшимчалар ёрдамида яшаш мумкин. Шу жиҳатдан сифат сўз туркуми тазод ҳосил қилишда аҳамият касб этади.

Битигларда тазод санъати қўлланган ўринларда васф қилиш орал сўз аъноларига ижтимоий мазмун юклатилади, тазод ҳосил қилишнинг сабаби шуки, ижтимоий ҳаётдаги қарама-қашиликлар, кураш ва урушлар ҳақида тшлиқ тасаввур ҳосил қилишда мазкур санъатни ҳосил қилган сўзларга ўзгача маъно юклатилади. Бунда баён қилинаётган фикр хотирада мустаҳкам ўрин олади.

Мисол

Yuуqa ärklig topulğali ućuz ärmiş, yinćgü ärklig üzgäli ućuz, yuуqa qalin bolsar, topulğuluq alp ärmiş, yinćgü yoğan bolsar, üzgölük alp ärmiş.

Мазмуни:

Юпқа нарса енгишга арзимас эмиш, **ингичка** нарса узишга арзимас, **ингичка қалин** тортса, енгадиган **алп** эрмиш, **ингичка ёғон** тортса, узадиган **алп** эмиш.

Ушбу мисолда бир-бирига зид бўлган сифатлар уйғунлиги маҳорат билан қўлланилган. *Yuуqa* сифатига *yoğan* сифати яъни, “ингичка” ва “йўғон” сифатлари ҳамда *yuуqa* сифатига *qalin* сифати яъни, “юпқа” ва “қалин” сифатлари бир-бирига қаршилантирилган. Сифатларнинг бундай уйғунликда қўллаш матнга бадий бўртиришлик ва буёқдорликни берган.

Бу ўринда, рақибнинг ҳам муносиб бўлиши ҳақида гап кетмоқда. Яъни, рақиб кучли, бақувват шон-шавкатли, тажрибали, енгишга арзидиган бўлса, у билан курашувчи шунга мос тайёргарлик кўриши, жанговар кўникмаларни ҳосил қилиши учун қанчалик меҳнат қилса ҳам арзийди, яъни арзимас юпқа нарсага нисбатан нарсага бехуда вақт кетқизиб, маблағ сарфлаб куч сарфлаб ўтишнинг кераги йўқ деб юритилмоқда. Демак, муносиб рақиб билангина юқори савияда курашишни одамлар ўзига эп кўриши керак. Муносиб томонлар ўртасида кураш бўлгани мақсадга мувофиқдир. Арзимасларга муносабат қилиб эътибор қаратиб шаънига доғ туширмаслик керак.

Yalañ boduniğ tonluğ, çığañ boduniğ bay qiltim, az boduniğ öküš qiltim.[2]

Мазмуни:

Яланг халқни тўнли, қашшоқ халқни бой қилдим, оз халқни кўпайтирдим.

Мазкур жумлада тазод маъно жиҳатдан, яъни антонимия принципига асосланганлиги жиҳатдан, юқоридаги ўзакларнинг такрорланиши туфайли юз берадиган тазоддан фарқ қилмаса ҳам, шакл жиҳатдан фарқ қилади.

Такрир - бадий санъатлар асарнинг ҳар томонлама гўзаллиг ҳисобланади. Чунки унда ёзувчининг маҳорати, бадий-эстетик диди намоён бўлади. Хусусан, такрорга асосланган шеърий санъатларда ҳам.

Бадий такрор бадий санъатларда энг фаол қўлланилувчи тасвирий воситалардан ҳисобланади. Шунга кўра, ҳамма ошир ва ёзувчиларнинг барча турдаги бадий асарларида жуда кўп қўлланилади.[3] Бадий такрорнинг турлари ва кўринишлари бир-биридан фарқ қилинади. Ҳам назмий, ҳам насрий асарларда такрорнинг қўлланиши бадийликни кучайтиради. Бунда айтилмоқчи бўлган фикр равшанланиб, мазмун янада аниқлик касб этади. Сўзнинг бадий қудрати айни шу такрорлар мисолида шеърий санъат даражасига кўтарилади. “Ўрни билан такрорланган сўзлар кўпинча бадий

таъсирчанликнинг, ғоявий бақувватликнинг ҳам муҳим шарти бўла олади” [4]. Шу боис ҳам бадий адабиётда сўзни ўз ўрнида қўллаш муҳимдир.

“Такрир “такрорлаш” маъносини ифодалаовчи лафзий санъат бўлиб, шеърда у ёки бу сўзри такрор қўллашни назарда тутати. Такрорлаш воситасида сўз маъносини, унинг моҳиятини таъкидлаб кўрсатиш ушбу санъатнинг асосий хусусияти саналади”. [5]

Хулоса қилиб айтганда, бадий санъатларнинг битигларда ҳосил бўлиши лингвистик қонуниятларга таянса-да, фақат белги сифатида ўқилмай, балки фикрнинг ифодали формаси сифатида қарашни талаб этади. Тасвирий санъат асари жонли сезги ва ранг воситасисиз бўлмаганидек, сўзнинг бадий формалари тасвирисиз, унга ғоявий мазмун юклатилмасдан бадий асар юзага келмайди. Бу эса поэтик форманинг, хусусан, ҳар қандай бадий санъат мазмундорлигининг натижасидир. Туркий халқлар адабиётининг ҳар бир босқичида- қадимги туркий, илк классик ва XV аср адабиётида бадий санъатлар стилистик восита сифатида, бадий фикрлашнинг муҳим элементи сифатида катта рол ўйнади.

Адабиётлар рўйхати

1. Қуронов Д., Мамажонов З. Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Т.: Академ нашр, 2010. – Б. 304.
2. Содиков Қ. Туркий тил тарихи.Т. 2009,-Б. 305.
3. Шералиева Д.Ш. Муҳаммад Юсуф шеърияти лингвопоэтикаси. Филол. фанлари ном...дис.-Тошкент, 2007.-Б.67.
4. Тўхлиев Б. Ўзбек адабиёти.-Тошкент: Ўқитувчи, 2000. – Б.268.
5. Хожиаҳмедов А. Шеър санъатларини биласизми?-Тошкент: Шарқ, 2001. – Б.20.